

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕБ 2.0 ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПИСЬМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

USING WEB 2.0 TECHNOLOGIES TO IMPROVE WRITING SKILLS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

ТЕНИШЕВА ЭВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
*старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет».*

TENISHEVA EVELINA ALEKSANDROVNA,
*Senior lecturer,
Perm State Humanitarian Pedagogical University.*

В данной статье освещен вопрос использования технологий Веб 2.0 в развитии навыков письменной речи при обучении иностранным языкам, подтверждена актуальность исследуемой проблемы. Рассмотрены и проанализированы две технологии – блог-технология и вики-технология, их особенности и методический потенциал. В настоящей работе проведена оценка эффективности данных технологий в плане повышения мотивации студентов к занятию письмом, даны рекомендации по их использованию. В заключение определены навыки письма, совершенствующиеся в результате включения блог- и вики- технологий в образовательный процесс.

This article highlights the use of Web 2.0 technologies in the development of writing skills in teaching foreign languages, confirms the relevance of the problem under study. Two technologies – blog technology and wiki technology, their features and methodological potential are considered and analyzed. This paper evaluates the effectiveness of these technologies in terms of increasing students' motivation to engage in writing, and provides recommendations for their use. In conclusion, the writing skills that are being improved as a result of the inclusion of blog and wiki technologies in the educational process are identified.

Ключевые слова: веб-технологии, блоги, вики, навыки письменной речи, мотивация к письму, иностранные языки, методика преподавания.

Key words: web-technologies, blogs, wikis, writing skills, writing motivation, foreign languages, teaching methods.

В условиях современного информационного общества процесс информатизации приобретает определяющее значение и проникает во все сферы человеческой деятельности. Образование, в том числе и иноязычное образование, не является исключением и рассматривает информатизацию в качестве важнейшего условия модернизации образовательной системы. Обновление сферы иноязычного образования происходит за счет возможности совмещения и даже частичной замены традиционной методики преподавания иностранных языков на иноязычное обучение, основанное на применении новых информационно-коммуникационных технологий.

Информационно-коммуникационные технологии – цифровые технологии, используемые для создания, передачи и распространения информации на базе компьютерного оборудо-

дования, а также современных средств связи, включая сеть Интернет [6, с.78]. В настоящее время дидактический потенциал таких технологий активно исследуется и применяется в практике обучения иностранным языкам. Первостепенное значение здесь играют технологии Веб 2.0, появившиеся в результате появления интернета второго поколения.

Многочисленные исследования доказали, что технологии Веб 2.0 стали эффективным инструментом для повышения мотивации студентов, их самостоятельности и творческого мышления. В связи с этим интеграция этих технологий в образовательный процесс становится важной задачей для современного преподавателя.

Общение является ключевым моментом в использовании технологий Веб 2.0, с его ростом студенты получают больше возможностей для обучения, становятся активными создателями контента. Технологии также дают неограниченный доступ к огромному количеству аутентичных материалов, что особенно важно при обучении иностранному языку. Технология Веб 2.0 предоставляет изучающим язык эффективный контекст сотрудничества, в котором они имеют доступ к неограниченной информации и чувствуют ответственность за собственное обучение.

Известно, что овладение навыками письма является, пожалуй, самой сложной и трудоёмкой работой в изучении иностранных языков. Это продиктовано как большим объемом необходимых к усвоению грамматических и синтаксических правил, так и чисто физическими усилиями и временными затратами по набору/написанию текста. Современная молодежь предпочитает обмениваться голосовыми сообщениями или использовать готовые приложения для преобразования устной речи в письменную и перевода текста с родного языка на иностранный. В этом контексте эффективной психологической составляющей для формирования навыков письма является мотивация.

Что же может побудить студентов писать на иностранном языке больше и чаще? Использование технологий Веб 2.0 через блоги, вики или дискуссионные форумы может повысить мотивацию студентов к письму и помочь им адаптировать свои тексты для разных аудиторий, задач и целей.

Блоги. Блоги могут служить для записи мыслей и впечатлений по определенной теме, они дают доступ к различным онлайн-ресурсам, обеспечивают реальную аудиторию для эссе, создают чувство общности, сопричастности, а также автономии среди обучающихся [11]. В плане развития навыков письма они способствуют большей практике письма, а функция комментирования улучшает навыки письма, а также повышает у студентов уверенность в себе и самооффективность. В результате растущего интереса к ведению блога студенты узнают о своих сильных и слабых сторонах, получая обратную связь от сокурсников и преподавателей, пересматривая свои работы, и, наконец, становятся творческими писателями [11]. Блоги (в основном) бесплатны, их легко создавать, что является плюсом при включении данной технологии в образовательный процесс. Кроме того, несколько веб-сайтов предлагают образовательные пакеты, которые позволяют создавать индивидуальные студенческие блоги, предоставляя преподавателю полный контроль за их содержанием. Это гарантирует, что блоги не станут местом для неуместных комментариев и издевательств.

Хотя во многих методических трудах изучалось использование блогов в образовании в целом и для улучшения навыков письменной речи при обучении иностранным языкам в частности, эта область остается востребованной для проведения дальнейших эмпирических исследований.

Вики. Вики – это программный онлайн-инструмент, позволяющий нескольким пользователям сотрудничать и создавать веб-контент, как правило, для справочных целей. В отечественной практике используется определение, предложенное П.В. Сысоевым и М.Н. Евстигнеевым, которые определяют сервис вики как вид социального сервиса Веб 2.0, позволяю-

щий одному человеку или группе людей создавать и размещать свой материал в сети Интернет.

Можно с большой пользой применять вики-технологии в обучении иностранным языкам. Наиболее известным примером технологии является Википедия, но существует множество других применений вики. Например, классные (групповые) вики используются для совместных письменных и групповых проектов. Поскольку все изменения отслеживаются для конкретных пользователей, это отличный способ для преподавателя увидеть, какой вклад в общую работу внес каждый конкретный студент.

Для учебных целей – а именно развития умений письма на иностранном языке – можно бесплатно использовать такие вики-серверы, как Pbworks (www.pbworks.com), MediaWiki (www.mediawiki.com), Wikihost (www.wikihost.org). Плюсом в их использовании также служит возможность ограничить доступ к конкретной вики-странице.

Существует несколько методик развития умений письменной речи посредством вики-технологий. Одним из общепризнанных является алгоритм организации проектной деятельности обучающихся на основе вики-технологии, направленной на развитие их умений письменной речи, предложенный Сысоевым П.В. и состоящий из трех этапов: подготовительного, процессуального и заключительного (оценочного) [4, с.146-147].

В заключение обозначим, что использование в образовательном процессе таких веб-технологий, как блоги и вики, помогают развить у обучающихся следующие навыки письма:

- использовать необходимые языковые средства для самопрезентации в письменной форме, а также для презентации своего учебного заведения, города, страны и культуры;
- применять необходимые языковые средства для выражения мнения по проблеме, проявлять согласие или несогласие и корректно их излагать;
- определять разницу между формальным и неформальным языком общения, уместность их использования в соответствии со средой и поставленной задачей;
- использовать речевые обороты и выражения, относящиеся к неформальному языку (блоги);
- создавать тексты, относящиеся к формальному языку, с соблюдением необходимой структуры и правильным использованием языковых и грамматических средств (вики); формируются и развиваются умения написания деловых писем, докладов, сообщений по теме, умения написания эссе, рецензий и коротких статей на профессиональные и социальные темы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева Е.И. Современные методы обучения иностранным языкам / Е. И. Воробьева, Ю.А. Макковеева, Н.Л. Ушакова, О.А. Щукина. Архангельск: САФУ, 2019. 112 с.
2. Раицкая Л.К. Вики-технологии в обучении иностранным языкам: материалы междунар. науч.-практ. конф. «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 15–22 июня 2009 года. М., 2009. С. 155-158.
3. Сысоев П.В. Блог-технология в обучении иностранному языку // Язык и культура. 2012. № 4 (20). С. 115-127.
4. Сысоев П.В. Вики-технология в обучении иностранному языку // Язык и культура. 2013. С. 140-152.
5. Сысоев П.В. Информационные и коммуникационные технологии в лингвистическом образовании: учеб. пособие. М.: Либроком, 2013. 264 с.
6. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных интернет-технологий. Ростов-н/Д: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. 182 с.

7. Тимофеева Е.В., Кайль Ю.А. Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении иностранному языку // Изв. Алтайского гос. ун-та. Барнаул: АлтГУ, 2014. С. 77-80.
8. Титова С.В., Филатова А.В. Технологии Веб 2.0 в преподавании иностранных языков. М.: ООО Фирма «П-Центр», 2010. 100 с.
9. Федосеева Н.Н. Блоги как новое средство коммуникации // Актуальные проблемы современной коммуникации: материалы первой междунар. науч.-практ. конф. / Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. 2010. С. 65-66.
10. Melor Md. Yunus, Julian Lau King Tuan, Hadi Salehi. Using blogs to promote writing skill in esl classroom // Computers and Society. Journal reference: Proceedings of the 4th International Conference on Education and Educational Technologies. 2013. pp. 109-113.
11. Shujun Han. The contribution of blog-based writing instruction to enhancing writing performance and writing motivation of Chinese EFL learners.// Frontiers in Psychology, 2022. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.1069585/full>.
12. Sysoyev P.V., Evstigneev M.N., Evstigneeva I.A. teaching writing skills to students via blogs // Advances in Intelligent Systems and Computing, Journal. 2019. Vol. 907. pp. 210-218.

© Тенишева Э.А., 2023.